

УДК 342.951:35.071.5](477)

Мартиненко Діана Борисівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри
публічного управління та адміністрування,
Національної академії внутрішніх справ

Diana B. Martynenko –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Public Management and Administration,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)

Шевченко Любов Василівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри публічного та міжнародного права Юридичного інституту
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Liubov V. Shevchenko –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Public and International Law,
Institute of Law,
Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)

Булик Ірина Леонтіївна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри управління та адміністрування Навчально-наукового інституту права та психології
Національної академії внутрішніх справ

Iryna L. Bulyk –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Public and International Law,
Training and Scientific Institute of Law and Psychology,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)

Шляхи удосконалення діяльності територіальних громад в умовах воєнного стану в Україні

У статті аналізується діяльність територіальних громад в умовах воєнного стану. Відзначається, що місцеве самоврядування в Україні довело свою життєздатність в умовах воєнного стану. У більшості регіонів органи місцевого самоврядування зберегли свою функціональність і керуваність, здатність здійснювати ефективно управління на місцевому рівні у співпраці з державною владою в особі військової адміністрації та їхніх очільників. Запропоновано шляхи удосконалення діяльності територіальних громад в умовах воєнного стану: розвивати системи соціальної підтримки населення, яке постраждало від бойових дій, надаючи економічну та соціальну допомогу, а також консультаційні послуги; ухвалити та впровадити програми реінтеграції громадян України та військовослужбовців, демобілізованих зі збройних сил, включаючи створення центрів на базі місцевих освітніх та медичних закладів; стимулювати розвиток малих агропереробних підприємств для забезпечення місцевого населення продуктами харчування першої необхідності; забезпечити відносно

дешевим джерелом енергії для сільськогосподарських виробників та місцевої інфраструктури; просвітницька діяльність для населення у сфері популяризації професійної освіти.

Ключові слова: територіальні громади, військові адміністрації, воєнний стан, місцеве самоврядування, бойові дії.

D.B. Martynenko, L.V. Shevchenko, I.L. Bulyk Ways of Improvement Activities of Territorial Communities in the Conditions of Martial Law

The article analyzes the activity of territorial communities under martial law. It is noted that local self-government in Ukraine has proven its viability in the conditions of martial law. In most regions, local self-government bodies have preserved their functionality and manageability, the ability to carry out effective management at the local level in cooperation with the state power in the form of the military administration and their leaders.

Local self-government today has never faced such difficulties as Ukrainian communities faced as a result of a full-scale Russian invasion.

Attention was focused on the fact that territorial communities faced difficult challenges, such as the defense of their territories, logistical support of territorial defense, organization of evacuation and reception of internally displaced persons. Regional and local governance changed: military administrations were established in all regions and in many communities, allowing regions and communities to adapt to wartime conditions.

Territorial communities in Ukraine prove that expanding the competence of local self-government by delegating part of state powers to its bodies is a justified and reasonable step. The wartime management system ensured stability at the regional and local levels.

Ways to improve the activities of territorial communities in the conditions of martial law are proposed: to develop systems of social support for the population affected by hostilities, providing economic and social assistance, as well as consulting services; adopt and implement reintegration programs for citizens of Ukraine and servicemen demobilized from the armed forces, including the creation of centers on the basis of local educational and medical institutions; stimulate the development of small agro-processing enterprises to provide the local population with basic food products; provide a relatively cheap source of energy for agricultural producers and local infrastructure; educational activities for the population in the field of popularization of professional education. The area of potential further research is the development of standardized programs for the development of territorial communities with an emphasis on the post-war recovery of the local economy.

Keywords: territorial communities, military administrations, martial law, local self-government, hostilities.

Постановка проблеми. Місцеве самоврядування сьогодні ще ніколи не стикалося з такими труднощами, з якими зіткнулися українські громади внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Територіальні громади зіткнулися з важкими викликами, такими як оборона своїх територій, матеріально-технічна підтримка територіальної оборони, організація евакуації та прийому внутрішньо переміщених осіб. Регіональне та місцеве управління змінилося: у всіх областях і в багатьох громадах були створені військові адміністрації, що дозволило регіонам і громадам адаптуватися до воєнних умов.

Територіальні громади в Україні доводять, що розширення компетенції місцевого самоврядування через делегування його органам частини державних повноважень є виправданим

і розумним кроком. Система управління воєнного часу забезпечила стійкість на регіональному і місцевому рівнях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням різних аспектів діяльності територіальних громад та окремими в умовах воєнного стану, присвячені праці ряду науковців: Павлович-Сенети Я.П., Лепіша Н.Я., Дзюби І.В., Пирога І.С., Гонтарука Я.В., Стрельченко О.Г. та ін.

Варто відмітити, що всі вони зазначають важливість таких досліджень. Однак особливості діяльності в громадах в умовах воєнного стану вимагають розробки відповідних заходів для забезпечення безпеки місцевого населення. З огляду на ці невизначеності, необхідність наукового обґрунтування шляхів з

удосконалення діяльності громадами в умовах воєнного стану набуває особливої актуальності.

Невирішені раніше проблеми. На сьогодні необхідним є розроблення та обґрунтування шляхів удосконалення діяльності територіальних громад в умовах воєнного стану в Україні.

Метою статті є розробка шляхів удосконалення діяльності територіальних громад в умовах воєнного стану в Україні.

Виклад основного матеріалу. 24 лютого 2022 року історія українського державотворення була кардинально змінена повномасштабною військовою агресією Російської Федерації проти України. Це спричинило відповідну реакцію з боку органів державної влади та очільників української держави. Президент України Володимир Зеленський, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони й відповідно до українського законодавства, підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» [1]. Запровадження воєнного стану в Україні внесло зміни у функціонування та розвиток суспільних відносин у всіх сферах суспільного життя. Населення, представники громадськості та органів державної влади були мобілізовані на протидію ворогу. Водночас, особлива відповідальність у таких ситуаціях покладалася на органи державної влади та місцевого самоврядування, які представляли інтереси відповідних громад. Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», органи місцевого самоврядування і далі здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України. Військове командування разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування має забезпечити передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи й повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави [2].

Незважаючи на введення воєнного стану, більшість реформ, що відбуваються в Україні, продовжують розвиватися в напрямку європейської інтеграції. Це стосується і територіальної реформи та реформи місцевого самоврядування. Її основним змістом є децентралізація та формування територіальних

громад як суб'єктів місцевого самоврядування і створення передумов для їхнього самодостатнього та економічно ефективного розвитку.

Відповідно до ст. 140 Конституції України, місцеве самоврядування є правом територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України [3]. На територіях, де введено воєнний стан, для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян Президентом України можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації. Військові адміністрації населених пунктів утворюються в одному чи декількох населених пунктах (селах, селищах, містах), в яких сільські, селищні, міські ради та/або їхні виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження, у тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень, або їх фактичного невиконання, або припинення їх повноважень згідно із законом [2].

В той же час, «територіальна громада» - це жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, селищ, міст, що мають єдиний адміністративний центр [4].

Як зазначає Н. Лепіш, територіальна громада – це громада, що має реальну здатність забезпечувати з допомогою органів місцевого самоврядування (а в умовах воєнного стану військових адміністрацій) своїм мешканцям якісний рівень соціальних та адміністративних послуг. Зокрема, освіти і культури, охорони здоров'я і соціального забезпечення, житлово-комунального господарства та благоустрою населеного пункту з урахуванням нового механізму фінансово-економічного забезпечення, що зумовлює накопичення і раціональне використання цих ресурсів на локальному рівні. Враховуючи, що в Україні проводяться військові дії та з метою забезпечення надання громадянам України

необхідної допомоги соціальні послуги пропонується надавати екстрено (кризово) (за неможливості застосування загального порядку організації та надання соціальних послуг).

Рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг екстрено (кризово) приймається невідкладно, не пізніше однієї доби з моменту одержання відповідної заяви, звернення, повідомлення. Соціальні послуги екстрено (кризово) надаються безкоштовно [5, с. 213]

Слід зазначити, що Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» щодо функціонування місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» № 2259-IX. Цей Закон підсилює спроможність органів місцевого самоврядування, зокрема дозволяє оперативно приймати необхідні для забезпечення життєдіяльності громад рішення [6].

Також цей Закон розширює перелік повноважень міських, селищних та сільських голів; змінює умови функціонування військових адміністрацій населених пунктів; спрощує процедуру прийняття актів місцевою владою.

Закон на час дії воєнного стану надає сільським, селищним, міським головам одноособові повноваження з прийняття рішень щодо:

- звільнення земельних ділянок комунальної власності від незаконно розміщених тимчасових споруд;
- обстеження будівель і споруд, пошкоджених внаслідок бойових дій;
- демонтажу будівель і споруд, які за результатами обстеження визнані аварійно небезпечними і такими, що становлять загрозу життю людей;
- передачі коштів з відповідного місцевого бюджету на потреби Збройних Сил України та/або для забезпечення заходів правового режиму воєнного стану;
- створення установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення на посади і звільнення з посад керівників таких установ;
- боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями;
- поводження з небезпечними відходами.

Крім того, на час дії воєнного стану спрощуються

процедури прийняття актів органів місцевого самоврядування та сільських, селищних, міських голів:

- при прийнятті на службу не потрібно проводити конкурси, подавати декларацію, проводити спеціальну перевірку, подавати документ про підтвердження рівня володіння державною мовою (за наявності такого обов'язку) – проведення цих процедур та подання документів переноситься на мирний час;
- на акти органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб не поширюються вимоги щодо оприлюднення проєктів актів за Законом України «Про доступ до публічної інформації», а також закони України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» [6].

Відповідно до змін в законодавстві у період дії воєнного стану сільський, селищний, міський голова територіальної громади, на території якої не ведуться бойові дії та не прийнято рішення про утворення військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів), виключно для здійснення заходів правового режиму воєнного стану може прийняти рішення щодо:

- передачі коштів з місцевого бюджету на потреби Збройних Сил України та/або для забезпечення заходів правового режиму воєнного стану;
- створення установ для надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення на посади і звільнення з посад керівників таких установ, залучення фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;
- боротьба зі стихійними лихами, епідеміями, епізоотіями;
- поводження з небезпечними відходами;
- звільнення земельних ділянок комунальної власності від незаконно розміщених тимчасових споруд;
- обстеження будівель і споруд, пошкоджених унаслідок бойових дій;
- демонтаж будівель і споруд, які за результатами обстеження визнано аварійно небезпечними і такими, що становлять загрозу життю людей [6].

В останніх трьох випадках обов'язковим є інформування протягом 24 годин начальника відповідної обласної військової адміністрації [6].

Місцеве самоврядування в Україні довело свою життєздатність в умовах воєнного стану. У більшості регіонів органи місцевого самоврядування зберегли свою функціональність і керованість, здатність здійснювати ефективне управління на місцевому рівні у співпраці з державною владою в особі військової адміністрації та їхніх очільників.

Є принаймні три режими взаємодії органів місцевого самоврядування із військовою адміністрацією, що їх використовують різні громади: 1) заміщення ОМС військовою адміністрацією; 2) спільне управління громадою з боку органів місцевого самоврядування і військової адміністрації; 3) розширені повноваження органів місцевого самоврядування із частковим підпорядкуванням військовій адміністрації вищого рівня.

Застосування того чи іншого режиму залежить від конкретних умов життя громади [7, с. 119].

У більшості регіонів країни обласні та районні ради й далі виконують свої законодавчо визначені повноваження паралельно з роботою військової адміністрації. Останні виконують функції державних адміністрацій та здійснюють керівництво у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки й порядку [8, с. 46].

Основними елементами забезпечення стійкості у війні на місцевому рівні є територіальні громади та її військові адміністрації, функціонування яких підтримують обласними військовими адміністраціями.

Кілька років функціонування в умовах фіскальної децентралізації та досвід

дистанційних форм роботи в період пандемії коронавірусу допомогли тиловим громадам швидко адаптуватися до життєдіяльності в умовах війни. Протягом кількох місяців тиллові громади виявилися спроможними відновити економічні показники до рівнів початку повномасштабної російської агресії. Це дало змогу забезпечити стійкість тилу, зокрема щодо розміщення внутрішньо переміщених осіб та релокації підприємств [8, с. 51]

Висновки. Підсумовуючи, слід зазначити, що основними напрямками вдосконалення діяльності територіальних громад мають включати наступні заходи:

1) розвивати системи соціальної підтримки населення, яке постраждало від бойових дій, надаючи економічну та соціальну допомогу, а також консультаційні послуги;

2) ухвалити та впровадити програми реінтеграції громадян України та військовослужбовців, демобілізованих зі збройних сил, включаючи створення центрів на базі місцевих освітніх та медичних закладів.;

3) стимулювати розвиток малих агропереробних підприємств для забезпечення місцевого населення продуктами харчування першої необхідності;

4) забезпечити відносно дешевим джерелом енергії для сільськогосподарських виробників та місцевої інфраструктури.

5) просвітницька діяльність для населення у сфері популяризації професійної освіти.

Сферою потенційних подальших досліджень є розробка стандартизованих програм розвитку територіальних громад з акцентом на післявоєнному відновленні місцевої економіки.

Список використаних джерел:

1. Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397>.
2. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 року № 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>.
3. Конституція України від 28.06.1996 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280 (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text>.

5. Лепіш Н.Я., Павлович-Сенета Я.П. Територіальні громади в умовах воєнного стану в Україні: адміністративно-правове забезпечення та особливості функціонування. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2022. № 4. С. 209–214. DOI: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.38>.
6. Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану: Закон України від 12.05.2022 року № 2259-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2259-20#Text>.
7. Пирога І.С., Пирога М.І. Роль місцевого самоврядування у відбудові в умовах воєнного стану. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету*, 2023. Серія ПРАВО. Випуск 77: частина 1. С. 117-123. DOI <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.77.1.18>.
8. Місцеве самоврядування як чинник стійкості тилу: аналіт. доп. / за ред. В. Г. Потапенка. Київ: НІСД, 2023. 54 с. URL: <https://doi.org/10.53679/NISS-analytrep.2023.02>.

References:

1. Pro vvedennia voiennoho stanu v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24.02.2022 roku № 64/2022. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397>.
2. Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu: Zakon Ukrainy vid 12.05.2015 roku № 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>.
3. Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
4. Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 21 travnia 1997 roku № 280 (iz zminamy ta dopovnenniamy). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text>.
5. Lepish N.Ya., Pavlovych-Seneta Ya.P. Terytorialni hromady v umovakh voiennoho stanu v Ukraini: administratyvno-pravove zabezpechennia ta osoblyvosti funktsionuvannia. *Analitichno-porivnialne pravoznavstvo*. 2022. № 4. S. 209–214. DOI: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.38>.
6. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo funktsionuvannia derzhavnoi sluzhby ta mistsevoho samovriaduvannia u period dii voiennoho stanu: Zakon Ukrainy vid 12.05.2022 roku № 2259-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2259-20#Text>.
7. Pyroha I.S., Pyroha M.I. Rol mistsevoho samovriaduvannia u vidbudovi v umovakh voiennoho stanu. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho Universytetu*, 2023. Serii PRAVO. Vypusk 77: chastyna 1. S. 117-123. DOI <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.77.1.18>.
8. Mistseve samovriaduvannia yak chynnyk stiikosti tylu: analit. dop. / za red. V. H. Potapenko. Kyiv: NISD, 2023. 54 s. URL: <https://doi.org/10.53679/NISS-analytrep.2023.02>.